

EFEITOS DO CONSUMO HABITUAL DE RESVERATROL NA SAÚDE CARDIOVASCULAR: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 12/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11617744

Anna Júlia Lopes C. Jesus; Cilene Passarella; Jacqueline Yukari D. Shibata; Marianna Paiva Capelli Ivantes; Orientador: Me. Vanessa Dias Ferreira Nogueira; Co-orientador: Me. Teresa Cristina de Oliveira Marsi.

RESUMO

O aumento da busca por qualidade de vida pela população brasileira, por meio do estilo de vida saudável, tem estimulado estudiosos a pesquisarem substâncias promotoras da saúde humana e que atuem prevenindo as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), responsáveis por 75% das mortes em todo o mundo. O presente trabalho buscou investigar as influências do consumo crônico e regular do resveratrol na saúde cardiovascular, decorrente de suas propriedades antioxidantes, antiagregante plaquetária e por atuar no aumento da liberação de óxido nítrico, o que parece conferir prevenção e proteção de doenças cardiovasculares (DCV) como o infarto do miocárdio (IAM). Para isso, realizou-se revisão sistemática de literatura a fim de investigar o mecanismo de ação dos polifenóis nas paredes dos vasos sanguíneos,

alimentos fonte destes fitoquímicos, a efetividade da suplementação e qual a posologia recomendada para prevenir DCVs. Ao final deste estudo sugere-se que a ingesta habitual de resveratrol pode ser utilizada na dieta como potente aliado à saúde do coração, por reduzir a inflamação, fornecer a atividade antioxidante e vasodilatadora do endotélio vascular. Mais estudos sobre o tema fazem-se necessários para consolidar evidências científicas mais sólidas sobre papel cardioprotetor e anti-inflamatório desta substância.

PALAVRAS-CHAVE: resveratrol, compostos fenólicos, antioxidantes, saúde cardiovascular.

1 INTRODUÇÃO

O cuidado com a alimentação mais saudável ocasiosa procura por alimentos que além de nutrir, protejam o corpo de doenças. A partir dessa premissa, algumas pesquisas têm demonstrado a valiosa contribuição resveratrol. Uma molécula presente em alguns alimentos capaz de prevenir doenças, principalmente associadas ao sistema cardiovascular (Freitas et al., 2010).

O resveratrol é um composto polifenólico de origem natural produzido por cerca de 70 espécies de frutos e plantas como cascas e sementes das uvas roxas, amoras, mirtilos e amendoins, com propriedade antioxidante, anti-inflamatória e antiproliferativa (Banez et al., 2020; Breuss et al., 2019; Colica et al., 2018; Gerszon et al., 2014; Neves et al., 2012). É produzido pelo metabolismo secundário das plantas expostas em situação de ataques fúngicos e fatores climáticos, como geadas e radiação ultravioleta (Kolouchov Hanzlikov et al., 2004).

Inúmeros mecanismos de ação têm sido estudados afim de esclarecer os efeitos cardioprotetores do resveratrol. O consumo frequente do resveratrol parece ter caráter preventivo de doenças cardiovasculares (Caseiro et al., 2019).

A formação da placa aterosclerótica tem início pela agressão ao endotélio vascular, por fatores variáveis, que aumentam a retenção das lipoproteínas plasmáticas no espaço subendotelial, onde sofrem oxidação, causando exposição de fatores inflamatórios que as tornam imunogênicas. Este processo é o principal causador da aterogênese, ocorrendo de maneira proporcional à concentração destas lipoproteínas oxidadas (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2017).

Resultados de pesquisas sugerem que a terapia com resveratrol pode ser benéfica no combate da aterosclerose, uma vez que, reduz a expressão de moléculas de adesão leucocitária, as quais estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de placas de ateroma (Colica et al., 2018; Li et al., 2019).

A patogênese da aterosclerose está associada à disfunção endotelial, por meio do processo oxidativo da lipoproteína de baixa densidade (LDL). Pesquisas apontam que o consumo de alimentos ricos em antioxidantes naturais, incluindo polifenóis, pode apresentar melhora das funções das células endoteliais. Polifenóis como o resveratrol têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiproliferativas, que desempenham importante papel na proteção do sistema cardiovascular (Oliveira et al., 2016).

2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Este trabalho tem o objetivo de realizar revisão bibliográfica a respeito da ação cardioprotetora do resveratrol, evidenciando benefícios do seu uso frequente com possíveis efeitos anti-inflamatórios e anti-aterogênicos.

2.2 ESPECÍFICOS

- Realizar revisão literária atualizada a cerca do consumo habitual do resveratrol. – Investigar os impactos positivos do uso dessa substancia como protetora do leito vascular.

- Discutir os resultados obtidos na pesquisa e apontar ao leitor sua relevância auxiliando na compreensão dos benefícios do uso do resveratrol na rotina dos hábitos alimentares.

3 METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática de literatura do tipo qualitativa, cujo objetivo foi avaliar o mecanismo de ação da suplementação habitual de resveratrol, na qual observou-se o efeito protetor desta substância na saúde cardiovascular. Para a coleta de dados do presente estudo foram utilizadas as seguintes palavras-chave: resveratrol, compostos fenólicos, antioxidante e saúde cardiovascular.

Inicialmente à consulta identificou-se 40 artigos citando os benefícios do consumo habitual da suplementação de resveratrol. Após análise crítica de todos os estudos elegeu-se sete (7) que atendiam aos critérios técnicos e científicos que descreviam de forma específica o mecanismo de ação, as concentrações e as fontes alimentares de resveratrol que apresentavam efeito protetor ao coração.

Como critério de inclusão considerou-se trabalhos que demonstravam especificamente a redução da produção de radicais livres e a proteção das artérias em modelos animais e em células humanas, após o uso dos polifenóis presentes no resveratrol. Excluíram-se deste estudo os artigos que apontavam os mecanismos protetores da substância para outras patologias. Após buscas na literatura acadêmica objetivou-se responder a questão: “Como o resveratrol protege a saúde cardiovascular?” A partir desta questão obtiveram-se respostas que serão discutidas detalhadamente nos resultados e discussão.

4 RESULTADOS

Lakatos e Marconi (2021) orientam que é fundamental que se busque embasamento amparado na pesquisa bibliográfica a fim de não se perder tempo com casos já resolvidos para que se possa inovar cientificamente.

Neste sentido, a pesquisa bibliográfica teve a finalidade de explorar referências teóricas acerca do tema estudado por meio de artigos científicos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso pesquisadas nas plataformas de dados *Google Acadêmico*, biblioteca de artigos *Scientific Eletronic Library Online (SciELO)* e em livros. As publicações se concentraram entre os anos 2005 e 2023 nos idiomas inglês e português.

Para a coleta de dados foram utilizadas as seguintes palavras-chave: resveratrol, compostos fenólicos, antioxidante, saúde cardiovascular. Inicialmente foram identificados 40 artigos citando os benefícios do consumo habitual da suplementação de resveratrol.

Após análise crítica de todos os estudos elegeu-se sete (7) que atendiam aos critérios técnicos e científicos que descreviam de forma específica o mecanismo de ação dos compostos fenólicos no estresse oxidativo do endotélio vascular, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Revisão bibliográfica da ação cardio-protetora do resveratrol

Autor, ano	Tipo de estudo – Modelo Humano	Resultados
Imamura et al., 2017	Duplo cego, randomizado, controlado por placebo, 50 pacientes portadores de DM2	A suplementação de resveratrol por 12 semanas pode melhorar a rigidez arterial e reduzir estresse oxidativo em pacientes com DM2. O resveratrol pode ser benéfico na prevenção do desenvolvimento da

		aterosclerose induzida por DM2
Freitas et al., 2023	Duplo cego 27 alunos clinicamente saudáveis, com idades entre 18-22 anos foram randomizados em grupo controle e experimental, e submetidos a suplementação com placebo e resveratrol, respectivamente, durante 30 dias	O que concerne á atividade da GPx, no momento T1 observaram-se valores superiores no Grupo experimental. Relativamente á GluRed, ambos os grupos demonstraram uma tendência de aumento da atividade enzimática em T1. No entanto, apenas o grupo controle revelou resultados estatística-mente significativos
Matos et al., 2011	Duplo cego. Vinte coelhos brancos adultos do sexo masculino foram selecionados e divididos em dois grupos: grupo controle (GC), 10 coelhos; grupo resveratrol (GR), 10 coelhos. Os animais foram alimentados com uma dieta	Não houve diferença significativa entre os grupos no colesterol sérico total, no colesterol HDL, no colesterol LDL e nos triglicerídeos. No GC, 70% apresentaram lesões ateroscleróticas avançadas da aorta (tipos III, IV, V ou VI). Todos os animais do GR apresentaram

	<p>hipercolesterolêmica por 56 dias. Para dieta do GR, o resveratrol (2 mg/kg peso/dia) foi adicionado do 33° ao 56° dia</p>	<p>lesões ateroscleróticas leves da aorta (tipos I ou II) ou não apresentaram lesões. A razão entre a área intimal e a área da camada intimal/medial mostrou-se significativamente menor no GR quando comparada ao GC ($p < 0,001$). Áreas positivas para moléculas de adesão celular vascular-1 (VCAM-1) foram menores no GR ($p = 0,007$). As concentrações de proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1) e de interleucina-6 (IL-6) mostraram-se significativamente menores no GR do que no GC ($p = 0,039$ e $p = 0,015$, respectivamente)</p>
<p>Yiu et al., 2015</p>	<p>Estudo aberto e não randomizado. Vinte e quatro participantes completaram o</p>	<p>Este estudo aberto não mostra nenhum efeito do resveratrol nos níveis de fraxina</p>

	<p>estudo; 12 receberam resveratrol em dose baixa (1 g por dia) e 12 resveratrol em dose alta (5 g por dia)</p>	<p>no FRDA, mas sugere que podem existir efeitos clínicos e biológicos positivos independentes de resveratrol em altas doses. Uma avaliação adicional da eficácia é necessária em um ensaio randomizado controlado por placebo</p>
<p>Fabricio et al., 2017</p>	<p>Duplo cego, ratas Wistar com 3 meses de idade, distribuídas em 6 grupos: grupos intactos com 60 dias, grupos ovariectomizados com 60 dias, e ovariectomizada tratada com resveratrol (10 mg/kg de peso corporal por dia) por 90 dias. O grupo corresponde à duração do período experimental. O estudo da reatividade vascular foi realizado em anéis aórticos abdominais, sangue sistólico. A pressão foi</p>	<p>A ooforectomia induziu aumento da pressão arterial 60 e dias após a cirurgia, enquanto a função endotelial diminuiu apenas 90 dias. Após a cirurgia, não houve diferença na concentração de NO entre os grupos. Apenas o tratamento mais longo (90 dias) com resveratrol foi capaz de melhorar a função endotelial e normalizar a pressão arterial</p>

	<p>medida e a concentração sérica de óxido nítrico (NO) foi quantificada</p>	
<p>Castro et al., 2018</p>	<p>Estudo Duplo cego, foram utilizados 24 ratos machos, Wistar, adultos e divididos em 4 grupos: 1) Controle: animais saudáveis, sem nenhum tratamento especial; 2) Animais diabéticos não tratados; 3) Animais diabéticos tratados com hipoglicemiante (Glibenclamida); 4) Animais diabéticos tratados com resveratrol</p>	<p>Grupo de animais diabéticos não tratados apresentou uma perda de peso 41,90% em relação ao seu peso inicial. Embora os níveis glicêmicos dos animais tratados com resveratrol não terem diminuído na mesma proporção que o grupo tratado com glibenclamida, representou, ao final do experimento, houve redução positiva da PCR-us</p>
<p>Kim et al., 2018</p>	<p>Camundongos idosos foram divididos em grupos controle e resveratrol. Alterações histológicas, inflamação, estresse oxidativo, componentes do SRA e expressão de proteína quinase ativado por AMP</p>	<p>O resveratrol protegeu contra o envelhecimento arterial e esse efeito está associado à redução da atividade do eixo e à estimulação do eixo de angiotensina tipo 2 e o receptor MAS</p>

	(AMPK), regulador de informação silenciosos T1 (SIRT1), coativador 1 α do receptor γ ativado por proliferador de peroxissoma (PGC-1 α) e enzimas antioxidantes foram medidos em aortas torácicas de camundongos com 24 meses de idade	
--	---	--

Fonte: Autoras, 2024.

5 DISCUSSÃO

As doenças cardiovasculares (DCVs) são caracterizadas por patologias que afetam o coração, e estão entre as principais causas de mortes no Brasil. Nesse sentido, o aumento do estresse oxidativo relaciona-se com a maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS), aterosclerose e doenças coronarianas.

Além disso, os principais fatores de riscos que predisõem ao desenvolvimento de uma DCV são: o sexo, a genética e a idade. O estilo de vida benéfico associado a alimentação saudável são considerados fatores modificáveis que podem atuar como agentes promotores de saúde por prevenir: dano arterial, inflamação de vasos, limitar o desenvolvimento de lesões ateromatosas e formações de coágulos (Leifert e Abeywardena, 2008).

O polifenol resveratrol (RVS) é um antioxidante natural presente em alimentos como uvas, vinho tinto e podem beneficiar a saúde cardiovascular por apresentar atividades antiangiogênica, anti-

inflamatória e por favorecer o metabolismo do óxido nítrico (NO) no endotélio. Esse fitoquímico tem meia vida curta após consumido e em altas concentrações, disponíveis através de fórmulas farmacêuticas, tem demonstrado ser uma substância promissora na prevenção das doenças do coração (Signorelli e Ghidoni, 2005).

Estudos sugerem que o resveratrol pode ter benefícios cardiovasculares decorrentes de suas atividades antiplaquetárias, que ajudam a prevenir a formação de coágulos sanguíneos, o que pode ajudar a proteger as células do coração dos danos causados pelos radicais livres (Freitas, 2023).

Nesse sentido, em um estudo *in vitro* de células endoteliais humanas da linhagem ECV304, realizado pelo Laboratório de Glicoimunologia do Departamento de análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP/USP), que teve por objetivo determinar as concentrações que o resveratrol fornece atividade vasoativa e ação contra os radicais livres, observou-se que esse fitoquímico estimula a produção de óxido nítrico, protege células do endotélio contra a ação do peróxido de hidrogênio, mas em contrapartida não obteve-se resultados satisfatórios que evidenciassem as atividades antiinflamatórias (Salvador, 2019).

Luciano et al., (2014) observaram o mecanismo de ação do resveratrol sobre a via de sinalização da insulina e a melhora do processo inflamatório no miocárdio de ratos Winster obesos que receberam dieta hipercolesterolêmica . Neste estudos ficou evidenciado, a partir dos resultados, que esse composto fenólico reduziu a resistência à insulina nos animais e por isso demonstrou ser uma substância protetora para o miocárdio.

Estudo de Imamura et al. (2017) envolvendo 50 pacientes com DM2 de ambos os sexos constatou que a suplementação de resveratrol diminuiu significativamente a pressão arterial sistólica (PAS), o peso corporal e o índice de massa corporal (IMC), embora não houvessem alterações

significativas no grupo placebo. No estudo, a suplementação de resveratrol por 12 semanas contribuiu para melhorar a rigidez arterial e redução do estresse oxidativo em pacientes com DM2.

Por outro lado, estudo de Castro (2017) envolvendo 24 ratos machos *Wistar*, constatou que os níveis glicêmicos dos animais tratados com resveratrol não haviam contribuído para a redução da perda de peso, em relação ao peso inicial.

Embora sejam escassos estudos envolvendo seres humanos, foram encontrados estudos em modelo animal (ratos, coelhos), que demonstraram propriedades antioxidantes do resveratrol no sistema nervoso central (SNC), gerando dúvidas sobre o efeito positivo da suplementação de resveratrol em grupos placebo (Freitas, 2023).

O resveratrol apresentou importantes efeitos antiaterogênicos e anti-inflamatórios em modelo animal, utilizando-se coelhos alimentados com uma dieta hipercolesterolêmica (1% de colesterol) (Imamura, 2017).

Os estudos mencionados nesta revisão de literatura, evidenciaram pontos positivos do consumo crônico e regular do resveratrol agregando propriedades antioxidantes, antiinflamatórias e antiproliferativas, que desempenham importante papel na proteção do sistema cardiovascular. A partir do exposto, pode-se inferir que resveratrol pode ter ação na prevenção e tratamento de diversos processos patológicos.

O resveratrol está sendo notavelmente considerado como terapia para humanos em diversos tipos de patologias. Estudos recentes *in vitro* mostraram que o resveratrol inibe a ativação endotelial e adesão de monócitos, protege células endoteliais induzida por estresse oxidativo. (Das, 2007).

Faz-se necessária a realização de futuros estudos sobre o assunto visando esclarecer os mecanismos e concentrações pelos quais o resveratrol inibe a formação de lesões ateroscleróticas avançadas ao decorrer do efeito

inibitório sobre a oxidação do LDL, a agregação plaquetária e a proliferação vascular de células musculares lisas.

CONCLUSÃO

Como respostas ao stress oxidativo (SO), as células do organismo humano geram espécies reativas de oxigênio (ROS). Esse mecanismo de ação influencia a homeostase do organismo e pode desencadear inúmeras patologias como as doenças cardiovasculares (DCVs).

O resveratrol é uma substância natural, antioxidante, anti-inflamatória e vasodilatadora que atua nas funções vasculares endoteliais. A ingestão habitual desta substância pode beneficiar a saúde do coração pela inibição da COX1, responsável pela atividade anti-inflamatória, atuação no metabolismo do óxido nítrico e redução do estresse oxidativo (SO) do peróxido de hidrogênio (H₂O₂). Substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias estão relacionadas a redução da incidência e gravidade das doenças cardiovasculares, como aterosclerose, doenças coronarianas e HAS.

No entanto, há a necessidade de mais estudos com sólido embasamento científico que comprovem os efeitos cardioprotetores dos polifenóis, embora hajam estudos que sugiram a suplementação de 100 mg/dia de resveratrol e consumo diário de cascas de uvas vermelhas.

Pode-se citar como limitações dos estudos: tamanhos das amostras, duração do tratamento, se *in vitro*, em modelo animal ou humano, além da identificação do sexo e idade dos componentes da amostra.

A partir do exposto, sugere-se a elaboração de mais estudos sobre mecanismo de ação do resveratrol, a dose ideal para determinado público e o tempo de uso adequado para se observar os benefícios para saúde cardiovascular.

REFERÊNCIAS

BANEZ, M.J., GELUZ, M.I., CHANDRA, A., HAMDAN, T., BISWAS, O.S., BRYAN, N.S., VON S.E.R. A systemic review on the antioxidant and anti-inflammatory effects of resveratrol, curcumin, and dietary nitric oxide supplementation on human cardiovascular health. *Nutr Res* 78:11-26, 2020.

BERTOZZI, H.; LEITE, R.S.; YOSHIDA, E.H.; SILVA, R.A.H.; SANTOS, N.S. Uso do resveratrol na prevenção da aterosclerose. *Revista Saúde em Foco – Edição nº 11 – Ano: 2019*. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/03/030_Uso-do-Resveratrol-na-Preven%C3%A7%C3%A3o-da-Aterosclerose.pdf

BREUSS, JM. ATANASOV, AG. UHRIN, P. Resveratrol and Its Effects on the Vascular System. *Int J Mol Sci*20, 2019.

CASEIRO, A. SILVA, AM. FERREIRA, C. DIAS, B. SILVA, I. CLEMENTE, M. De Figueiredo JP. PEREIRA, T. Avaliação laboratorial do efeito antioxidante e anti-inflamatório do Resveratrol na função vascular. *RevSALUS – Revista Científica da Rede Acadêmica das Ciências da Saúde da Lusofonia*1:37-46, 2019.

CASTRO, K.A. de, VIANA, E. da S.M. Avaliação da proteína C reativa ultrasensível em ratos diabéticos tratados com resveratrol. *R. Eletr. Cient. da Uergs* [Internet]. 13 de abril de 2018 [citado em 2 de maio de 2024]; 4(1):03-16. Disponível em: <http://200.132.92.80/index.php/revuergs/article/view/1003>

COLICA, C. MILANOVIC, M. MILIC, N. AIELLO, V. De Lorenzo A. ABENAVOLI, L. A Systematic Review on Natural Antioxidant Properties of Resveratrol. *Natural Product Communications*13:1934578X1801300923, 2018.

DAS, S., DAS, K. Resveratrol: a therapeutic promise for cardiovascular diseases, 2017. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=resveratrol+in+vitro+cardiovascular&oq=resveratrol+in+vitro+cardio#d=gs_qabs&t=1718025222550&u=%23p%3D0vMzjWAnUREJ

FABRICIO, V.; OISHI, J.; BIFFE, B.; RUFFONI, L.; SILVA, K.; NONAKA, K.; RODRIGUES, G. Resveratrol Treatment Normalizes the Endothelial Function and Blood Pressure in Ovariectomized Rats. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/abc/a/f8Ggj5dkF4FNtv48sjRLR5D/?lang=pt#ModalTutors>

FREITAS, A. A.; DETONI, A. M.; CLEMENTE E.; OLIVEIRA C. C. Determinação de resveratrol e características químicas em sucos de uvas produzidas em sistemas orgânico e convencional. *Rev. Ceres*, Viçosa, v. 57, n.1, p. 001-005, jan/fev, 2010. Disponível em:

[scielo.br/j/rceres/a/5tVXQDnLPPfYXSKpbtZTwMc/?format=pdf&lang=pt](https://www.scielo.br/j/rceres/a/5tVXQDnLPPfYXSKpbtZTwMc/?format=pdf&lang=pt)

FREITAS, C.; LOURENÇO, A.P.;TIMOTIO, M.H.; SOARES, M.; FIGUEIREDO, J.P.; PEREIRA, T.; CASEIRO, A. Antioxidant effect of Resveratrol on vascular function. *RevSALUS*, v. 5, n. 1, 17 fev. 2023. Disponível em:

<https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/article/view/227/330>

GERSZON, J. RODACKA, A. PUCHALA, M. Antioxidant Properties of Resveratrol and its Protective Effects in Neurodegenerative Diseases. *Advances in Cell Biology*4:97-117, 2014.

IMAMURA, H. YAMAGUCHI, T.; NAGAYAMA, D.; SAIKI, A.; SHIRAI, K.; TATSUNO, I. Resveratrol Ameliorates Arterial Stiffness Assessed by Cardio-Ankle Vascular Index in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus.

International Heart Journal, v. 58, n. 4, p. 577–583, 2017. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28701674/>.

KIM, M.; LIM, J.; KIM, Y.; SHIN, S.; WHEE, P.; KIM, Y.; CHANG, Y.; YOON, H.; CHOI, B. The protective effect of resveratrol on vascular aging by modulation of the reninangiotensin system. *Atherosclerosis*, v. 270, p. 123–131, 1 mar. 2018. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29407880/>.

KOLOUCHOVA-HANZLIKOVA, I., MELZUCH, K., FILIP, V., & SMIDRKAL, J. (2004) Rapid method for resveratrol by HPLC with electrochemical and UV detections in wines. Food Chemistry, 87:151-158. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030881460400069>
X

LAKATOS, EM; MARCONI, MA. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2021

LEIFERT, W. R., ABEYWARDENA, M. Y. Cardioprotective actions of grape polyphenols. Nutrition Research, New York, v. 28, p 729-737, 2008.

LI, H.; XIA, N.; HASSELWANDER, S.; DAIBER, A. Resveratrol and Vascular Function. Int J Mol Sci 20, 2019,

LUCIANO, T. F.; MARQUES, S. O. PIERI, B. L. S.; SOUZA, D. R.; LIRA, F. S.; SOUZA, C. T. Resveratrol reduces chronic inflammation and improves insulin action in the myocardium of high-fat diet-induced obese rats. Revista de Nutrição, v. 27, n. 2, p. 151-159, 2014.

MATOS, R.S.; BARONCINI, L.A.V.; PRÉCOMA, L.B.; WINTER, G.; CARON, P.H.L.; KAIBER, F.; PRÉCOMA, D.B. Artigo Original Resveratrol Provoca Efeitos Antiaterogênicos em um Modelo Animal de Aterosclerose Resveratrol Causes Antiatherogenic Effects in an Animal Model of Atherosclerosis. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/JH6TKRvNqKgbsMWYX6cFgZF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 abr. 2024.

NEVES, AR., LUCIO, M., LIMA, JL., REIS, S. Resveratrol in medicinal chemistry: a critical review of its pharmacokinetics, drug-delivery, and membrane interactions. Curr Med Chem 19:1663-1681, 2012.

OLIVEIRA, J. D.; STRALIOTTO, M.R.; MANCINI, G.; FIGUEIREDO, BRAGA, A.L.; TEIXEIRA, J.B.R.; BEM, A.F. Atheroprotective action of a modified organoselenium compound: in vitro evidence. Anais da Academia

Brasileira de Ciências, v. 88, n. 3 suppl, p. 1953–1965, 10 out. 2016. Disponível em: [PDF] Ação ateroprotetora de um composto organosselênio modificado: evidências in vitro. | Estudioso Semântico (semanticscholar.org)

Revista Brasileira Multidisciplinar. Resveratrol: papel nas doenças cardiovasculares |. revistarebram.com, 30 set. 2019.

RevSALUS – Revista Científica Internacional da Rede Acadêmica das Ciências da Saúde da Lusofonia. Efeito antioxidante do Resveratrol na função vascular. revsalus.com, 12 abr. 2023.

SALVADOR, M. Efeitos do polifenol resveratrol na síntese de fatores vasoativos do endotélio em células endoteliais humanas da linhagem ECV304. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

SIGNORELLI, P.; GHIDONI, R. Resveratrol as an anticancer nutrient: molecular basis, open question and promises. The Journal of Nutritional Biochemistry, Lexington, v.16, n.8, p. 449-466, Aug 2005.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Arquivo Brasileiro de Cardiologia, Rio de Janeiro, p. 1-76, 2017.
http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2017/02_DIRETRIZ_DE_DISLIPIDEMIAS.pdf

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil